

ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ ХЛОПКОВОГО СЕПАРАТОР СС-15А

Бахтиерджан Давидбаев¹, Султанали Зулпиев², Наргиза Давидбаева¹

¹Ферганский политехнический институт, Узбекистан

²Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права Баткенского государственного университета, Киргизистан

Аннотация. В данной работе приводится литературные исследование сепараторов для хлопка-сырца. Разработана новая конструкция сепаратора которые отвечает все требование стопроцентовая предохранения задней стенки сепаратора от износа, трещины и нагревание за счет ударного взаимодействия хлопка-сырца особенно крупных сорных примесей, приводится схемы, принципы работы, а также ожидаемые результаты.

Ключевые слова: конструкции, скребковый вал, деформация, ресурс, давления, камер, вакуум- клапан, забои, упругая втулка, воздух, прокладка, патрубка, колебания, перфорированная сетка, пластина, амортизатор, составной, поврежденность, семена, засорённость.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079768>

Введение

В известной конструкции сепаратора СС-15А содержится сепарационная камера, вакуум-клапан, перфорированная сетка и скребковый вал [1].

Недостатком данной конструкции является недостаточность отделения хлопка-сырца от воздуха, а также высокий износ и снижение ресурса работы камеры за счет ударного взаимодействия хлопка-сырца особенно крупных сорных примесей (камень и др. тяжелые примеси) о стенки камеры. При этом стенка нагревается, происходит её деформация, а также могут возникнуть трещины, что приводит к резкому снижению давления в камере.

Методы

Известен сепаратор для волокнистого материала, содержащий разделительную камеру, входной и выходной патрубки, приводной сетчатый барабан, расширяющийся в горизонтальной плоскости от входного патрубка к сетчатому барабану, причем внутри камеры напротив входного патрубка размещена отражательная перегородка, разделяющая камеру на два канала, расположенные в верхней части камеры пневмопровод, в нижней части камеры волокно провод смонтированный и в нижней части камеры вакуум- клапан [1].

Недостатком известного устройства является недостаточная эффективность сепарации и возможные забои камеры. Кроме того, в процессе работы в некоторой степени изменяется объем смеси воздуха с хлопком во входном патрубке. Но, при этом сечения пневмопровода и волокно провода (хлопко провода) остаются не измененными, что отрицательно влияет на разделение хлопка от воздуха.

В известной конструкции сепаратора для волокнистых материалов отражатель выполнен составным из двух частей установленных между собой с зазором образующим дополнительный горизонтальный воздуха отводной канал, при этом нижняя часть отражателя имеет концевой выключатель системы отсоса и датчик заполнения волокно отводного канала, выполненный в виде консольной гребенчатой пластины, установленной шарнирно с регулированием угла ее поворота и имеющей выступ при взаимодействии с концевым выключателем [2].

Недостатком данного сепаратора является сложность конструкции и низкий эффект сепарации при изменении производительности, а также изменении процентного соотношения воздуха и хлопка-сырца в смеси.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является сепаратор для волокнистого материала содержащий сепарационную камеру, под ним вакуум-клапан, перфорированную сетку, скребковый вал, наружную втулку со скребковыми лопастями, при этом скребковый вал посредством упругой втулки установлена наружная втулка со скребковыми лопастями, а на противоположной стенке сепарационной камеры от зоны подачи хлопка с воздухом установлена амортизирующая пластина посредством резиновой прокладки [3].

Результаты

Недостатком данной конструкции является отсутствие возможных амортизации частей хлопка и сора с учетом их неравномерное распределения по поверхности амортизатора. При этом основная масса хлопка и сора приходится к средней части амортизатора, а по краям снижается количество частей хлопка соударящихся об амортизатора. Кроме того низкий эффект работы скребковой лопасти, из-за отсутствие боковых его колебаний.

Задачей исследование является увеличение эффективности разрыхления волокнистого материала от воздушного потока при неравномерном распределения подаваемой смеси по сечению сепаратора, а также увеличения эффективности сема частей хлопка с сетчатой поверхности путем обеспечения крутильных и боковых колебаний скребковой лопасти.

Поставленная задача решается совершенствования конструкции. Сущность конструкции заключается в том, что сепаратор для волокнистых материалов (хлопка-сырца), содержать сепарационную камеру, вакуум-клапан, перфорированную сетку и скребковый вал. При этом скребковый вал выполнен составным из вала, установленным на нем наружной втулки со скребковыми лопастями посредством упругих (резиновых) втулок, а на противоположную стенку сепарационной от зоны подачи хлопка с воздухом установлена амортизирующая пластина посредством резиновой прокладки. При этом резиновая прокладка выполнена с переменной толщиной, причем наибольшая толщины приходится к ее середине. Для обеспечения круговых и боковых колебаний скребковой лопасти упругая втулка выполнена конической формы [4,5].

Вид А

Рис.1 Общий вид сепаратора

Сепаратор для волокнистых материалов (рис.1) содержит сепарационную камеру 1, вакуум - клапан 2, перфорированную сетку 3, скребковый вал 4 выполненный составным из вала 4 установленными на нем наружных втулок 10 со скребковыми лопастями 8 посредством конических упругих (резиновых) втулок 9. При этом на противоположной стенке 5 сепарационной камеры 1 установлена амортизирующая прокладками 6 посредством резиновой прокладки 7. При этом под амортизирующими плоскости 6 устанавливаются резиновая прокладка выполнено с переменной - толщиной, причем наибольшая толщина приходится к ее середине и имеет плоскую часть 11, пластина 6 изготовлено из пружинной стали 65Г (рис.3).

Сепаратор для волокнистых материалов работает следующим образом. Хлопок - сырец вместе с транспортирующим его воздухом поступает по всасывающему трубопроводу в сепарационную камеру 1, скользит по его поверхности, подается в вакуум-клапан 2 и его крыльчаткой выгружается из сепаратора. Отдельные летучки хлопка-сырца, приставшие к перфорированным сеткам 3 сепарационной камеры 1, очищаются с них скребками 8 вала 4 и также сбрасываются в вакуум-клапан 2. При поступлении под давлением хлопка-сырца с высокой скоростью в сепарационную камеру 1 тяжелые крупные примеси вместе с хлопком ударяются о поверхность пластины 6 и амортизируются деформацией упругой прокладкой 7. При этом основная масса частей хлопка и сора приходится к середине (сечения) сепаратора.

I (увеличено)

Рис.2 Скребковый вал в поперечном сечении Б-Б

Поэтому выполнение резиновой прокладки 7 с переменной толщиной, при этом наибольшая толщина приходится к его середине (плоская зона 11 пластины 6) позволяют достаточную амортизацию хлопка. Это приводит к значительному уменьшению поврежденности семян и волокна хлопка. Выполнение резиновой втулки 9 коническим обеспечивает не только крутильные колебания лопастей 8, но и его боковые (по продольной своей оси) колебания. Это оказывает эффективное смещение частей хлопка с сетчатой поверхности. Кроме того упругие втулки 9 снижают нагрузки на вал 4 и тем самым на подшипниковые опоры возникающие от неуравновешенных инерционных сил наружных втулок с лопастями 8.

Выводы

Технико-экономическая эффективность предлагаемой конструкции хлопкового сепаратора позволяет увеличение эффективности разделения волокнистого материала от воздушного потока при изменениях давления воздушного потока и массы поступающего

волокнистого материала, снижает поврежденность семян не менее на 0.2% и засорённость на 0,15% ; позволяет увеличение ресурса работы подшипниковых опор скребкового вала и стенки рабочей камеры. Ожидаемый экономический эффект на хлопкоочистительных заводах с увеличением производительности данной конструкции составляет более 20 процентов и с уменьшением трудозатрат механиков.

Литература

1. Первичная переработка хлопка-сырца. Учебное пособие. Под редакцией. Э.З.Зикриёева, Т., Мехнат, 1999, стр. 258-268, рис.4.10; стр. 269-270, рис.4.11.
2. SU.1770463
3. Джураев А, Алимов О .Н.,Давидбаев ,Б.Н., Давидбаева Н.Б.Сепаратор для волокнистых материалов,Патент № 06300 .10.10.2018
4. Давидбаев Б., ДжураевА.Д., Зулпиев А.М. Давидбаева.Н.,Б. Сепаратор для хлопка-сырца. **Патент Кыргыз. Рес.** По заявке № 20230011,2 от **30.08.23** г. №360.
5. Давидбаев Б., Джураев А.Д., Давидбаева.Н.,Б. Сепаратор для хлопка-сырца.Пол. решения №IAP2020095 Рес.Узб. от **27 02 2024г**